

SISTEMAS DE ESTRUTURA CONCENTRADA E DILUÍDA: UMA ANÁLISE DA ESTRUTURA DE PROPRIEDADE ACIONÁRIA À LUZ DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 27/12/2023](#)

CONCENTRATED AND DILUTED OWNERSHIP SYSTEMS: AN ANALYSIS OF
THE OWNERSHIP STRUCTURE IN THE LIGHT OF LAW AND ECONOMICS.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10436965

Leticia Wienskosi¹

RESUMO

Uma das finalidades centrais do conceito de empresa é reduzir os custos de transação, permitindo que objetivos econômicos sejam alcançados de forma mais eficiente ao direcionar racionalmente os investimentos comuns. Todavia, o arranjo dos interesses diversos numa corporação não são necessariamente pautados em uma democracia entre seus proprietários, tendo, portanto, a estrutura de dispersão acionária o potencial de afetar a distribuição de riqueza e a natureza dos direitos de propriedade na sociedade. Neste contexto, estudos apontam que quanto mais dispersa é a propriedade acionária, mais proteção é atribuída aos

investidores nas sociedades, impedindo que haja prática abusiva de acionistas majoritários em face de minoritários. Contudo, esse tipo de estrutura de propriedade, apesar de ser apontada como um último estágio de governança corporativa, tem baixa aderência na grande maioria dos países ao redor do mundo. O presente trabalho se propõe, portanto, ao estudo das estruturas de propriedade concentrada e diluída com objetivo analisar os fatores pelos quais a estrutura apontada como mais eficiente para proteção dos direitos de propriedade dos investidores não ser adotada em escala mundial, tendo o caso brasileiro como centro da discussão.

Palavras-Chave: Estrutura de Propriedade Acionária. Estrutura de Propriedade Concentrada. Estrutura de Propriedade Diluída. Separação de Propriedade e Controle. Proteção de Direitos dos Investidores.

ABSTRACT

One of the central purposes of the concept of firm is to reduce transaction costs, allowing economic objectives to be achieved more efficiently by rationally directing common investments. However, the arrangement of diverse interests in a corporation is not necessarily based on a democracy among its owners, and therefore, the structure of dispersed ownership has the potential to affect the distribution of wealth and the nature of property rights in society. In this context, studies indicate that the more dispersed the ownership structure, the more protection is attributed to investors in societies, preventing abusive practices by majority shareholders against minorities. However, this type of ownership structure, despite being identified as a last stage of corporate governance, has low adherence in most countries around the world. Therefore, this paper aims to study concentrated and diluted ownership structures in order to analyze the factors why the structure identified as the most efficient for protecting investors' property rights is not adopted on a global scale, having the Brazilian case as the center of the discussion.

Keywords: Ownership Structure. Concentrated Ownership Structure. Diluted Ownership Structure. Separation of Ownership and Control. Investor Rights Protection.

1 Introdução

Identificou-se no Brasil, sobretudo na década de 1990, o florescimento do mercado de capitais em decorrência de uma série de mudanças no panorama microeconômico e regulatório desta década². Deste quadro destaca-se o cenário de inflação baixa, redução das taxas de juros e moeda estável, abertura comercial, abertura para investimentos estrangeiros em bolsas. Igualmente o cenário internacional estava em franca expansão, com elevada liquidez no mercado financeiro, o que se traduziu em um grande apetite para investimento nos mercados em desenvolvimento, cujo retorno vinha se demonstrando vantajoso.

Decorrente deste contexto, iniciou-se, uma corrente de defesa das boas práticas de governança e de aprimoramento da legislação societária para ampliação dos direitos assegurados aos acionistas minoritários, visando a implantação no Brasil, do modelo de capital difuso que vinha sendo adotado com sucesso nos EUA e Inglaterra.

A comprovação desse fato é apresentada na obra clássica de Berle e Means, na qual os autores constatam que, nos Estados Unidos, em 1929, a dispersão na propriedade acionária nas companhias parece ser inerente ao sistema corporativo³. Os autores observam que, nas grandes empresas, nenhum indivíduo possui parcela considerável das ações, sendo que, para uma amostra significativa dessas empresas, a maior participação era de 2,74%⁴ do capital acionário. Como resultado, o controle das companhias americanas permanecia sob o controle gerencial de seus administradores.

La Porta et al, em estudo conduzido em 49 países, chegaram à conclusão de que a concentração de propriedade de ações está negativamente relacionada às proteções dos investidores, sugerindo que a pulverização

da propriedade está diretamente ligada à proliferação destes direitos. Da mesma forma, a doutrina entende que o sistema de controle diluído assegura uma restrição aos direitos abusivos que podem ser exercidos pelos acionistas controladores quando a estrutura de propriedade é concentrada.

Dentro deste cenário, a Lei 10.303/2001 foi promulgada tendo como um de seus objetivos conferir maior proteção às minorias acionárias e, conseqüentemente, estimular mais o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Porém, embora tenha havido grande entusiasmo em torno do tema da proteção do investidor minoritário, a lei foi considerada tímida em relação à atribuição de direitos a essa classe. Como resultado, ela não atendeu às expectativas de uma legislação societária rigorosa em relação aos princípios e regras de boas práticas de governança corporativa⁵.

Na sequência, no entanto, a Bolsa de Valores de São Paulo criou o Novo Mercado e em seu Regulamento estabeleceu regras de governança e proteção aos investidores mais rigorosas do que as instituídas pela legislação brasileira. Inicialmente, o Novo Mercado teve baixa adesão e poucas companhias entraram no novo segmento, contudo, a partir de 2004, a situação mudou significativamente.

O aumento das companhias listadas no Novo Mercado, não importou, todavia, em uma grande alteração da estrutura de controle das companhias brasileiras. Conforme conclusões do estudo desenvolvido por Fernanda Maciel Peixoto⁶, apesar da constatação de que a concentração de controle tem um efeito negativo sobre o valor e a rentabilidade das empresas de companhia aberta, a participação média do maior acionista é bastante concentrada, representando 59,9%, 55,5% e 56,2% em 2004, 2006 e 2008 respectivamente.

A concentração de capital mostrou-se acentuada mesmo para as empresas de capital pulverizado, uma vez que a participação do maior

acionista controlador é ainda considerável, passando de 17,8% em 2004 para 20,2% em 2008.

Já no estudo desenvolvido na 17ª edição da publicação “A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais”, realizada pelo ACI Institute e Board Leadership Center, onde foram analisados os Formulários de Referência de 293 companhias listadas na BOVESPA, utilizando a data-base do ano de 2022, identificou-se que apenas 21% das corporações possuíam estrutura de propriedade pulverizada⁷.

Muito embora os estudos tenham demonstrado que a concentração do controle acionário vem se reduzindo ao longo do tempo⁸, essa redução nos períodos analisados ocorreu de forma insipiente, corroborando que no Brasil, o sistema de controle acionário, mesmo com a alteração do nível de proteção aos investidores minoritários, permaneceu predominantemente concentrado.

Ademais, apesar de o controle difuso ser apontado como o último grau do sistema de governança corporativa e, portanto, considerado superior ao modelo de controle concentrado, de acordo com o estudo “Corporate Ownership Around the World⁹” de 1998, realizado por La Porta, Lopez-de-Silanes e Andrei Shleifer, através da análise realizada em grandes empresas de vinte e sete países¹⁰ considerados como nações mais ricas, revelou uma grande concentração do controle e da propriedade das empresas nas mãos de famílias e do Estado, ao contrário dos resultados propostos por Berle e Means nos EUA.

Mas porque isso acontece? Se o modelo de propriedade difusa é considerado superior por conceder maior proteção aos investidores, por que ele não vem sendo dotado de forma predominante no mundo?

Para responder à questão, o presente estudo irá abordar, portanto, a diferenciação entre controle concentrado e difuso, visando compreender os fatores da baixa adesão deste último gênero de controle de forma predominante no mundo, fazendo um estudo mais específico do Brasil,

bem como endereçar soluções adequadas do ponto de vista tanto societário quanto econômico ao sistema de poder concentrado. Esse tema tem sido amplamente discutido em círculos acadêmicos, uma vez que a dispersão da propriedade de ações tem o potencial de afetar a distribuição de riqueza e a natureza dos direitos de propriedade na sociedade.

2 As Companhias de Capital Aberto e as Estruturas de Propriedade

Para Jensen and Meckling, a empresa é uma “caixa preta” operada de forma a atender às condições marginais relevantes em relação às entradas e saídas, de maneira a maximizar lucros. No entanto, segundo eles, não haveria uma teoria que explicasse como os objetivos conflitantes dos acionistas podem ser equilibrados de forma a produzir o resultado almejado. As limitações dessa visão de “caixa preta” da empresa foram citadas por Adam Smith e Alfred Marshall, entre outros¹¹.

Considerando o recorte das companhias de capital aberto¹², importa esclarecer que essas sociedades anônimas possuem três principais características que afetam sua estrutura interna e funcionamento. A primeira delas é a divisão do seu capital em ações, com a responsabilidade dos acionistas limitada ao seu respectivo investimento. Esse elemento torna essa modalidade de sociedade particularmente atraente, pois limita a responsabilidade dos investidores¹³ e permite a negociação dos títulos.

A segunda característica é a existência de uma multiplicidade de interesses e vontades contrapostas, decorrente do grande número de acionistas que podem compô-la. Considerando esta particularidade, Demsetz conceitua esse tipo societário como a mais notável exceção da afirmação de que o direito de propriedade¹⁴ é um assunto individual¹⁵.

Por sua vez, a terceira característica é o desdobramento da companhia em diversos órgãos, fundamentalmente a Assembleia Geral (representada pelos proprietários das ações) e o Conselho de Administração (instância

última da administração da companhia), cada um com competências distintas, mas com função de, sobretudo, conciliar e instrumentalizar os interesses diversos dos acionistas da companhia.

Portanto, a constituição de uma sociedade anônima aberta se origina em um complexo de contratos formados livremente, que agregam interesses econômicos específicos e formalizam como seus respectivos direitos de propriedade. Essa agregação tem como finalidade reduzir os custos de transação, permitindo que objetivos econômicos sejam alcançados de forma mais eficiente ao direcionar racionalmente os investimentos comuns.

Nessa contramão, a existência da multiplicidade de acionistas também implica na necessidade de revisão do dogma de que todos os proprietários de ações detêm poderes e participações igualitárias e que só pelo comum acordo de todos é possível o desenvolvimento da sociedade. Essa percepção no direito brasileiro se desenvolveu, sobretudo, em virtude da generalizada ignorância do fenômeno do poder no direito acionário. Daí decorria a disciplina da assembleia geral e do exercício do voto como um verdadeiro direito eleitoral, quando a realidade quotidiana não cessava de desmentir essa concepção 'parlamentar'."¹⁶

Em sentido semelhante Rubens Requião observa-se que, nos últimos tempos, a estrutura democrática da sociedade anônima tem se enfraquecido. A experiência de mais de um século de funcionamento dessas sociedades revela que a tomada de decisão democrática é, em grande parte, uma ilusão. Isso se deve ao fato de que os acionistas, em geral, constituem uma grande massa amorfa e dispersa em vastas regiões geográficas. Quanto maior e mais poderosa financeiramente a sociedade anônima, mais dispersos estão os acionistas, o que torna improvável que se reúnam em proporções significativas nas assembleias gerais¹⁷.

Dito de outro modo, se todos os proprietários participarem de cada decisão que precisa ser tomada em uma corporação, as economias de

escala na operação da empresa serão rapidamente superadas pelos altos custos de negociação. Portanto, ocorre uma delegação de autoridade para a maioria das decisões e, para a maioria delas, um pequeno grupo se torna o proprietário de fato da corporação. A propriedade efetiva, ou seja, o controle efetivo da propriedade, é assim legalmente concentrada nas mãos de um controlador. Esta é a primeira modificação legal e ocorre em reconhecimento dos altos custos de negociação que caso contrário seriam aplicáveis¹⁸.

Dentro deste cenário é possível identificar em sociedades diversas, dois tipos de estrutura de propriedade dentro de uma companhia¹⁹, a saber (i) concentrada, geralmente essas propriedade de ações são detidas pelo Estado ou decorrentes de empresas familiares, e se caracteriza pela concentração do capital social na mão do acionista que exerce diretamente o controle²⁰ sobre as atividades sociais, geralmente esse controlador tem a maioria do capital votante; e (ii) diluída ou difusa, ocorre quando existe um alto grau de dispersão de ações, não sendo possível identificar um controlador que detenha maioria de capital votante, podendo haver um exercício de controle minoritário ou gerencial²¹.

Okimura destaca que a propriedade dispersa das empresas pode levar a uma perda de controle dos acionistas sobre a utilização de seus recursos. Isso ocorre porque, devido ao nível tecnológico e ao tamanho das empresas, elas não podem ser controladas por uma única família ou indivíduo. Como resultado da escassez de riqueza, “a propriedade de empresas estaria pulverizada²² e dessa forma haveria um fortalecimento do poder dos administradores para agir em seus próprios interesses e não no interesse dos acionistas – estaria assim decretado o divórcio entre propriedade e controle nas empresas”²³

Berle e Means, que já em 1932, observaram essa dinâmica estrutural das corporações e seus possíveis impactos negativos. Segundo eles, a desassociação entre controle e propriedade pode gerar constantes situações de divergência entre os interesses dos detentores da

propriedade e dos seus administradores. “Com a criação dessa nova relação, pode-se dizer que a empresa aberta passa por uma revolução: a divisão da propriedade em propriedade formal e o poder associado a ela. Dessa forma, o objetivo corporativo de maximização de lucros é alterado”²⁴.

Passamos então a diferenciar os sistemas de controle adotado pelas empresas britânicas e norte-americanas daquele aderido pela maioria das empresas brasileiras, difuso e concentrado respectivamente. De acordo com Munhoz, no sistema norte-americano, a separação entre propriedade e controle é alcançada por meio da diluição do capital e do poder de gerenciamento empresarial exercido pelos administradores. Como resultado, o direito societário norte-americano se concentra principalmente nos problemas decorrentes do conflito entre os acionistas e os administradores. Em contraste, no Brasil, o sistema é caracterizado por um controle altamente concentrado, o que significa que o conflito central a ser regulado é aquele que surge entre o controlador e os não-controladores da empresa²⁵.

3 Estrutura de Propriedade Concentrada

Em geral esse tipo de estrutura de propriedade é favorecido em economias cujo desenvolvimento do mercado de capitais contou com uma forte presença estatal e de bancos atuando como fontes de captação financeira para as grandes companhias. Isto é, as referidas corporações não eram capitalizadas pela poupança popular, mas financiadas por empréstimos ou investimentos diretos, realizados por instituições financeiras, pelo Estado ou por seus criadores (geralmente nos casos de empresas familiares), não havendo dispersão de suas ações ao público²⁶. Segundo La Porta et al, essa espécie de concentração de propriedade é observada em economias que possuem baixa proteção legal aos investidores, mais comuns em países cuja origem legal remonta à *civil law*²⁷, como o Brasil e outros países latino-americanos.

Tal qual descreve Young et al²⁸, a presença da alta concentração de propriedade, nas mãos de um ou poucos acionistas que compõem um bloco de controle, pode ter efeitos positivos e negativos nas corporações. Um dos efeitos positivos esperados é o chamado efeito-incentivo ou substitutivo, que segundo o autor, ocorre porque os grandes acionistas têm quantidade significativa de recursos investidos na empresa e, portanto, têm maior incentivo para coletar informações e monitorar os executivos. A hipótese é que, quanto maior a participação do controlador no capital total da empresa, maior será o interesse em maximizar o valor corporativo. Assim, em teoria, os grandes acionistas podem contornar os problemas entre principais e agentes (no próximo item será abordado o denominado problema de agência), já que buscam a maximização do valor e têm poder suficiente para alcançar seus objetivos.

O efeito incentivo enfraquece a necessidade de manutenção de uma diretoria (em sentido amplo) forte numa corporação. Estudos conduzidos por Bozec & Bozec demonstram que a concentração de propriedade de ações está negativamente associada à representação externa no conselho. Em outras palavras, a concentração de propriedade reduz a necessidade de diretores externos à medida que o alinhamento de propriedade e controle se torna mais estreito²⁹.

Em contraste, a presença de grandes acionistas controladores pode ter efeitos negativos, chamo de “conflito principal-principal”³⁰, decorrente da relação conflituosa entre acionista controlador e minoritários, resultantes da fraca proteção legal destes últimos, como a expropriação dos acionistas minoritários e a redução da diversificação da empresa.

A expropriação de acionistas ocorre quando os acionistas controladores de uma empresa tomam ações que prejudicam os acionistas minoritários, transferindo o valor da empresa para si próprios³¹. Essa expropriação pode ocorrer de várias maneiras, incluindo a colocação de familiares, amigos e associados em posições-chave na empresa, a compra de suprimentos e materiais a preços acima do mercado ou a venda de produtos e serviços a

preços abaixo do mercado para organizações controladas pelos acionistas controladores, e a adoção de estratégias que beneficiam os interesses pessoais, familiares ou políticos em detrimento do desempenho da empresa³². Na opinião de La Porta et al, a transferência de preços, desmantelamento de ativos e diluição de investidores, embora muitas vezes legal, tem praticamente o mesmo efeito que o roubo³³.

Outro ponto relevante é que na estrutura de controle concentrado não há aquisição hostil de controle, porquanto essas negociações ocorrem diretamente entre o controlador e terceiro interessado. Segundo Munhoz, “a discussão sobre *tag along* nas operações de alienação de controle, como forma de limitar a possibilidade de o controlador extrair benefícios particulares do controle passa a ser central.”³⁴

Ademais, vale destacar que, geralmente, os controladores detêm prerrogativas que podem inviabilizar a transformação do sistema. Ou seja, o detentor de controle pode preferir manter a estrutura dominante ainda que o valor total da companhia seja menor nessa estrutura, se o valor por ele detido for superior ao valor global³⁵.

Por fim, apesar do controle concentrado garantir mais incentivos para que a gestão da companhia seja monitorada e assegurada pelos proprietários da corporação, o problema central deste modelo é limitar o poder do controlador e sua capacidade de extrair benefícios particulares em detrimento dos demais acionistas.

4 Estrutura de Propriedade Diluída

O tipo de estrutura de propriedade em referência foi favorecido nos Estados Unidos e Inglaterra, países de *common law*, por fatores de cunho econômico que inclui inicialmente a atuação dos bancos em financiamentos diversos, principalmente no setor ferroviário, o que propiciou a necessidade de fontes alternativas de capitalização. Além disso, a ampla atuação da bolsa de valores de Nova York em defesa dos acionistas minoritários, uma vez que não havia regulação nesse sentido,

também contribuiu para a dispersão da propriedade acionária. Adicionalmente, a forte regulação sobre as instituições financeiras, limitando sua possibilidade de investimento nas companhias listadas, também foi um fator relevante. E por fim, grande movimento de fusões e aquisições, que muitas vezes eram pagas através de permuta em ações entre as companhias que se fundiam ou eram adquiridas, principalmente no período entre 1895 e 1903³⁶.

Dentro do contexto de uma estrutura de propriedade pulverizada, um acionista que detém uma pequena participação no capital social da empresa não tem incentivos econômicos para interferir na gestão dos negócios, pois teria que arcar com altos custos de transação³⁷ em troca de uma pequena parcela dos benefícios financeiros resultantes. Deste modo, a maior parte desses benefícios seria distribuída entre todos os acionistas, incluindo aqueles que permaneceram inativos e se beneficiaram da atuação do acionista ativo³⁸.

Com o enfraquecimento da Assembleia, são fortalecidos os poderes dos administradores da corporação, podendo ser configurando o controle gerencial, conforme elencado por Berle e Means em 1932. Tal qual preceitua Demsetz, neste contexto os acionistas são essencialmente emprestadores de capital próprio e não proprietários, embora participem de decisões tão infrequentes quanto aquelas envolvendo fusões. O que os acionistas realmente possuem são suas ações e não a corporação. Os acionistas são proprietários de suas ações, e o presidente da corporação e possivelmente alguns outros executivos de topo a controlam³⁹.

Dessa dinâmica, nasce em 1976, a definição de Jensen and Meckling de “problema de agência”. Este ocorreria quando uma pessoa ou grupo, “o principal”, contrata outra pessoa ou grupo, “o agente”, para realizar uma tarefa em seu nome. No entanto, o agente pode ter incentivos para agir em seu próprio interesse em vez de agir no melhor interesse do principal, havendo um conflito de interesses entre ambos. Dos potenciais comportamentos moralmente duvidosos ou ineficientes do agente, surge

o problema de agência, haja vista o principal não pode monitorar ou controlar completamente as ações do agente, levando a incorrência a custos adicionais pelo principal (custo de agência)⁴⁰.

Os autores discutem a ideia de que os indivíduos só maximizam as suas próprias funções de utilidade, ou seja, seus comportamentos estão fundamentados em seus próprios objetivos. Desse entendimento surge a premissa fundamental da teoria da agência: a inexistência do agente perfeito. Portanto, é impossível, a custo zero, garantir que o agente tomará decisões ótimas do ponto de vista do principal.

Dito de outra forma, nas relações de agência, em geral, haverá alguma divergência entre as decisões do agente e aquelas decisões que maximizariam o bem-estar do principal, bem como a incorrência em custos positivos de monitoramento e vinculação (pecuniários e não pecuniários). “O equivalente em dólares da redução no bem-estar experimentada pelo principal como resultado dessa divergência também é um custo da relação de agência, denominado esse último custo como ‘perda residual’.”⁴¹

A relação entre acionistas e diretores de uma empresa é considerada uma relação de agência, isto é, há um conflito de interesses entre os acionistas, os principais, e os diretores, os agentes. Portanto, quando há a separação de propriedade e controle na moderna corporação de passe acionária pulverizada fica configurado um exemplo de como essa relação de agência pode levar a problemas.

No entanto, os problemas de agência podem ser atenuados a partir da imposição de deveres fiduciários aos administradores, boa governança e através do estabelecimento de incentivos que possam melhor alinhar os interesses dos administradores aos dos acionistas.

A outro giro, a tomada de controle também é um ponto a ser observado neste estilo de arranjo de propriedade empresarial. Munhoz chama atenção de que neste contexto, o controle acionário das companhias é

passível de disputa no mercado, o que pode trazer efeitos benéficos, como a constante pressão sobre os administradores para manter a companhia em níveis elevados de eficiência. Por outro lado, as aquisições hostis de controle também podem ter efeitos negativos para os proprietários da corporação, como a possibilidade de aquisição por um concorrente que pretende desativar a empresa adquirida. Em resposta à situação, em 1990, foram realizados inúmeros estudos, pela doutrina norte-americana de *takeover*, acarretando em alterações na lei societária de vários estados dos EUA neste sentido⁴².

Em defesa, La Porta et al, chamam a atenção para o fato da pulverização da estrutura de propriedade incentivar o desenvolvimento da governança corporativa, pois na ausência da concentração excessiva de poder nas mãos de um único acionista ou grupo de acionistas, é possível garantir que não haja extração de benefícios particulares pelo grupo de controle, garantia do direito dos investidores, bem como ampliar o monitoramento da gestão das companhias⁴³. Desta forma, há uma grande proliferação de garantias aos direitos aos investidores, trazendo maior segurança aos investimentos nas localidades que adotam a estrutura de capital disperso.

A doutrina nacional também defende que “as estruturas de controle diluído são preferíveis, pois contribuem para a democracia acionária e, em última instância, social. Além disso, como recentes estudos têm demonstrado, existe uma relação inversa entre grande concentração e valor de mercado da companhia, o que demonstra que também para a capitalização das empresas e o desenvolvimento do mercado de capitais a diluição acionária é fundamental”.⁴⁴

5 Se o modelo de propriedade diluída protege mais os investidores, por que não é o mais adotado no Brasil e no mundo?

La Porta et al⁴⁵, em 1999, após a análise das maiores corporações de 27 países ricos, apontam uma grande concentração do controle e da

propriedade das empresas nas mãos de famílias e do Estado, em detrimento à propriedade difusa proposta por Berle e Means. Em outro estudo de 1998, os mesmos autores, utilizando uma amostra de 49 países, chegam à conclusão de que mesmo em relação às maiores companhias abertas, considerando as proporções mundiais, a propriedade média dos três maiores acionistas é de 46%, e a mediana é de 45%. Poucos eram os países que detinham majoritariamente empresas com propriedade de capital difusa, sendo comum essa estrutura apenas em grandes corporações de países de tradição jurídica anglo-saxã. Países como França, Itália, entre outros, caracterizam-se por forte concentração de propriedade e controle⁴⁶.

No Brasil, Fernanda Maciel Peixoto⁴⁷, observa que a participação média do maior acionista das corporações listadas na BOVESPA é bastante concentrada, representando 59,9%, 55,5% e 56,2% em 2004, 2006 e 2008 respectivamente. Mesmo nas companhias de capital pulverizado a propriedade do maior acionista controlador é ainda considerável, passando de 17,8% em 2004 para 20,2% em 2008.

Em estudo atual de 2022, conduzido pela KPMG⁴⁸, das 293 companhias listadas na BOVESPA, utilizando a data-base do ano de 2022, identificou-se que apenas 21% das corporações possuíam estrutura de propriedade pulverizada⁴⁹.

Veja abaixo o gráfico retirado do estudo em referência com o percentual de companhias com estrutura de propriedade pulverizada de acordo com os segmentos de listagem na BOVESPA. É possível notar que a dispersão acionária é mais alta no ambiente do Novo Mercado, onde há uma governança corporativa mais fortalecida.

Gráfico 1 – Tipo de Estrutura de Propriedade das Empresas, por Segmento de Listagem⁵⁰

Fonte: ACI Institute e Board Leadership Center da KPMG, 2023.

A partir da análise dos dados apresentados, é difícil não nos questionarmos por que, mesmo nos ambientes onde há maior proteção aos investidores, as estruturas de capital são mantidas concentradas, apesar dos estudos apontarem maior segurança nos investimentos quando o capital é organizado em outra direção. Veja que apesar de haver um aumento significativo da dispersão acionária de 8%, no nível básico de governança, para 27% no maior nível, essa diluição de propriedade ainda é tímida. E indo mais além, questiona-se o porquê de não haver uma reforma societária para conferir maior proteção aos investidores minoritários.

A premissa inicial para responder as questões é que tanto quanto o desenvolvimento econômico, a disposição de propriedade acionária depende das instituições – em particular, mas não se limitando, do papel das leis comerciais em relação aos direitos de propriedade e da atuação do Estado no domínio econômico. Segundo Rodrik e Subramanian, para entender o fenômeno “o que importa são as regras do jogo em uma sociedade, conforme definido pelas normas comportamentais explícitas e implícitas predominantes e sua capacidade de criar incentivos adequados para o comportamento econômico desejável.”⁵¹

Para cada uma das funções desempenhadas pelas instituições, existem várias escolhas em relação à sua forma específica. La Porta et al, ressaltam

que as leis comerciais em diferentes países geralmente não são criadas do zero, são derivadas de tradições legais preexistentes ou explantadas. Destarte, são apontadas duas amplas tradições legais que influenciam as leis comerciais que se espalharam pelo mundo através de conquistas, imperialismo, empréstimos diretos e imitação mais sutil: a *common law*, de origem inglesa, e a *civil law*, que deriva do direito romano.

Mohoney⁵², em complemento, observa que a *civil law* e a *common law* estão intimamente ligadas às tendências centralizadoras do pensamento político francês e à tradição descentralizada e individualista do pensamento político inglês, respectivamente. Em um nível ideológico ou cultural, a tradição do *civil law* concede um papel maior para o Estado e oferece uma menor proteção aos direitos individuais. Em contraste, na tradição do *common law*, a independência judicial é vista como essencial para a proteção da liberdade individual.

Destes dados, podemos entender que os países que adotam a tradição do *civil law* possuem uma herança estrutural que propicia o ambiente perfeito à proliferação da concentração da propriedade acionária, principalmente nas mãos do Estado em decorrência de sua forte intervenção no domínio econômico, implicando em menor proteção os direitos dos investidores. Já a *common law*, na contramão, propicia maior segurança ao investidor individual.

Ainda com relação às leis, além das pesquisas de La Porta et al terem revelado que os investidores um conjunto de direitos bastante limitado em larga escala mundial, também aponta no sentido de que a aplicação da lei também é mais forte nos países do *common law*⁵³. A consequência desta baixa proteção legal aos acionistas a resposta adaptativa é a concentração de propriedade. Foi apontado por estes estudiosos que a concentração de propriedade é extremamente alta ao redor do mundo, em consonância com o fato das leis, em média, protegem os acionistas de forma fraca⁵⁴.

No entanto, não é possível simplesmente mudar a lei comercial, esse tipo de movimentação é dependente de uma série de outros fatores. Os arranjos institucionais são intimamente relacionados ao contexto decorrente de diferenças em trajetórias históricas, econômicas, políticas e de outras condições iniciais. Neste sentido é a teoria de Bebchuk e Roe chamada “dependência de trajetória”.

Para estes autores, a estrutura de propriedade existente no passado de um dado país influencia decisivamente a disposição estrutural que as companhias dessa mesma localidade se manifestarão no futuro. Isso ocorre porque o *status quo* inicial de estrutura da propriedade pode ter criado custos adaptativos afundados, complementaridades, externalidades de rede, efeitos de dotação ou múltiplos ótimos que afetam a escolha da estrutura de propriedade atual. Em outras palavras, a trajetória de estrutura eficiente sugere que a escolha da estrutura de propriedade corporativa não é apenas uma questão de escolher a estrutura “certa” para a empresa, mas também depende da sua trajetória histórica estrutural⁵⁵.

Os autores explicam cada elemento apresentado. (i) Custos adaptativos afundados: se refere a custos que já foram incorridos e que não podem ser recuperados. Por exemplo, se uma empresa já investiu em uma determinada estrutura de propriedade, como a propriedade difusa, pode ser mais eficiente para a empresa manter essa estrutura em vez de mudar para uma estrutura diferente, mesmo que a nova estrutura pareça ser mais eficiente em teoria; (ii) Complementaridades: a estrutura de propriedade corporativa pode ser complementar a outras características da empresa, como sua estratégia de negócios ou sua cultura organizacional; (iii) Externalidades de rede: A estrutura de propriedade corporativa pode afetar a forma como as empresas interagem umas com as outras e com outras partes interessadas, como fornecedores e clientes. Isso pode criar externalidades de rede que tornam difícil mudar a estrutura de propriedade sem afetar outras partes do sistema. (iv) Efeitos de dotação: se refere à tendência dos indivíduos de valorizar mais um

bem ou recurso que possuem em detrimentos de outros. Se uma empresa já possui uma estrutura de propriedade com um acionista controlador, os acionistas minoritários podem valorizar mais essa estrutura do que a mesma estrutura em uma empresa que não possui um acionista controlador. (v) Múltiplos ótimos: Pode haver várias estruturas de propriedade corporativa que são eficientes para uma determinada empresa, dependendo de vários fatores, como o ambiente regulatório, a estratégia de negócios e a cultura organizacional. Essas variáveis podem levar a diferentes estruturas de propriedade a depender do modelo de negócios adotado e país se sede da corporação⁵⁶.

Ressaltam também que são relevantes à resistência de mudanças de estrutura de propriedade corporativa as diferenças de opinião, diferentes tipos de mercados, cultura, ideologia e políticas, fatores estes que acabam criando uma inércia na escolha de novas opções que são consideradas eficientes⁵⁷.

Corroborando o entendimento, Acemoglu complementa apontando que a “mudança institucional ocorrerá apenas quando os grupos favoráveis a ela se tornarem poderosos o suficiente para impô-la aos potenciais perdedores, ou quando as sociedades puderem fazer um acordo com os potenciais perdedores para compensá-los de forma credível após a mudança ocorrer”⁵⁸. Dito em outras palavras, não surpreende que num contexto de concentração de propriedade, não seja interessante uma mudança brusca de retirada dos direitos dos grandes agentes econômicos que controlam grandes corporações⁵⁹.

Seguindo esta linha de raciocínio, para Munhoz é fácil entender por que países como o Brasil, que têm uma história de grande desigualdade de renda, trabalho escravo predominante até o final do século XIX, ditaduras sucessivas e forte influência dos grupos econômicos mais poderosos na vida política, tendam a adotar estruturas de controle concentrado. Isso é muito diferente da história econômica e cultural dos Estados Unidos, por exemplo⁶⁰.

Oportuna é a atenção do legislador para definir a melhor legislação societária visando adotar caminhos que tornem mais eficientes as estruturais existentes, tomando como adequadas soluções cujos possam manter os custos da extração de benefícios privados pelos acionistas controladores iguais ou menores que os custos incorridos para manutenção e monitoramento dos administradores em um ambiente de capital disperso, de forma a uma equiparação de direitos em ambos os sistemas⁶¹.

Por fim, além dos padrões de estrutura acionária remontaram à construção histórica de uma sociedade, muito embora certa doutrina aponte para uma melhor governança nas corporações de propriedade difusa, não há comprovação de uma relação direta entre esse sistema de propriedade e a eficiência ou valor de uma grande companhia⁶², isso porque os dados os dados largamente apontados apoiam a hipótese de que os países desenvolvem mecanismos substitutos para a fraca proteção dos investidores.

Ou seja, em que pese as pressões de padronização que advém da globalização, a definição de estrutura de propriedade mais eficiente vai depender de elementos históricos, políticos e culturais por uma nação. À medida que os estudos conduzidos por La Porta et al demonstram que estruturas de propriedade concentrada ainda eram predominantes em companhias de grande parcela mundial, a necessidade de uma transformação à nível estrutural é passível de questionamento, visto que soluções institucionais que funcionam bem em um ambiente podem ser inadequadas em outro sem as normas de apoio e instituições complementares necessárias.

Isso porque, adicionalmente à estrutura de propriedade, existem muitos outros fatores que influenciam a eficiência das empresas. Portanto, uma estrutura de controle menos eficiente pode ser compensada por outros fatores, como uma legislação trabalhista mais adequada, incentivos fiscais ou até mesmo a posse de tecnologias mais avançadas, capazes de tornar

a empresa tão ou mais eficiente do que outras com estruturas de controle mais avançadas⁶³.

Fato é que não existe um sistema de propriedade acionária melhor em detrimento de outro, mas sim sistemas que podem ser eficientes ou ineficientes, dependendo das características do ambiente em que a corporação opera. O estudo das modalidades de estrutura concentrada e difusa demonstrou que embora o segundo modelo proteja o investidor minoritário em relação ao majoritário, é aberto um espaço para o conflito entre administrador e acionista, que não pode ser resolvido simplesmente com um bom contrato de gestão.

6 Conclusão:

A análise econômica é uma ferramenta útil para compreensão dos efeitos de incentivos dos diferentes arranjos de estrutura de propriedade acionária e os *trade offs* relevantes, sendo importante destacar que as instituições preestabelecidas e as escolhas dos próprios investidores são elementos de significativa importância para entender qual a estrutura de propriedade mais eficiente para cada economia.

Os fatores apresentados neste estudo fornecem uma explicação sólida do porquê ocorre manutenção de diferenças significativas nas estruturas de controle das grandes companhias e nos sistemas de proteção aos investidores em diferentes países, mesmo em um contexto de globalização. Trazendo então a discussão acerca da criação de medidas que possam mitigar abusos no exercício do direito da propriedade tanto de direito quanto de fato. Esse passo envolve, sem soluções mágicas ou transplante legislativo, permitir que os países tenham liberdade para encontrar suas próprias soluções institucionais e políticas para os problemas de desenvolvimento.

Chega-se, assim, à conclusão de que não é necessário realizar uma transformação total de estrutura de propriedade, mas sim limitar o poder de o controlador extrair excessivos benefícios particulares da companhia.

A questão não é eliminar completamente esses benefícios, mas mantê-los em nível adequado, o que acaba por equiparar o nível de direitos dos investidores nos sistemas de estrutura concentrada e diluída. Pode-se entender como critério razoável o teste de averiguar se os benefícios particulares extraídos pelo controlador são inferiores ou iguais aos custos de monitoramento dos administradores⁶⁴.

Esse movimento para equilibrar os direitos de acionistas minoritários e controladores vem sendo feito através da implementação pelas empresas de regras de governança corporativa mais robustas. Outro movimento neste sentido que vem ocorrendo no Brasil é a imposição de regras de proteção aos investidores no Regulamento do Novo Mercado.

² “Nos 10 anos de 1990 a 1999, o PIB terá crescido em média de 1,7% a.a. (2,9% a.a. em 1980-1989), a inflação anual ficado em média em 278% (272,5% em 1980-1989), a taxa de investimento média a preços constantes de 1980 em 15,9% do PIB (18,2% do PIB nos anos 80), as exportações crescido em média 4,5% a.a. (8,5% a.a. em 1980-1989), e a taxa de desemprego ficado em média 5,7% (contra 5,4% na década passada)”. CASTELAR, Armando. O Desempenho Macroeconômico no Brasil nos Anos 90. IN: MOREIRA, Maurício Mesquita (Org). A economia brasileira nos anos 90. 1. ed. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1999. P13.

³Segundo os autores: “Accompanying the concentrate of economic power, growing out of it, and making it possible, has come an ever wider dispersion of stock ownership. This in turn has brought about a fundamental change in the character of wealth, in the relation between the individual and his wealth, the value of that wealth and the nature of property itself. Dispersion in the ownership of separate enterprises appears to be inherent in the corporate system. It has already proceeded far, it is rapidly increasing and appears to be an inevitable development”.

BERLE, Adolf, MEANS, Gardiner, The modern Corporation and Private Property. New York, Harcourt, Brace & World, 1968. p. 47.

⁴BERLE, Adolf, MEANS. op. cit., p. 47.

⁵A legislação brasileira passou por melhorias importantes, como a exigência de oferta pública de aquisição de ações de acionistas minoritários em caso de cancelamento de registro, a criminalização do abuso de informação privilegiada e a maior representação destes acionistas nos conselhos de administração das empresas listadas em bolsa. No entanto, a manutenção de ações sem direito a voto e as restrições nos direitos de *tag along* limitaram o impacto dessas melhorias na posição dos acionistas minoritários.

⁶PEIXOTO, Maciel Fernanda. Separação entre propriedade e controle e sua relação com desempenho e valor de empresas brasileiras: onde estamos? Revista de Contabilidade e Organizações, vol. 7, núm. 18, 2013, Universidade de São Paulo, pp. 48-59

⁷Disponível em

<https://kpmg.com/br/pt/home/insights/2022/12/governanca-empresas-abertas-brasileiras-esta-fortalecida.html> Acesso em 10.07.2023

⁸“A quantidade de empresas com essa característica vem reduzindo ao longo do tempo, uma vez que estas representam 69% (124 de 181 empresas) em 2004, 59% (127 de 215 empresas) em 2006 e 62% (138 em 224 empresas) em 2008”.

⁹LA PORTA, Rafael; LOPES-DE-SILANES, Florêncio; SCHLEIFER, Andrei. Corporate Ownership the World. Harvard University, Aug. 1998. Paper n 1840. p. 117.

¹⁰Argentina, Austrália, Canadá, Hong Kong, Irlanda, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Cingapura, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Áustria,

Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Israel, Itália, Coreia do Sul, México, Países Baixos, Portugal, Suécia e Suíça.

¹¹Michael C. Jensen, A THEORY OF THE FIRM: GOVERNANCE, RESIDUAL CLAIMS AND ORGANIZATIONAL FORMS, Harvard University Press, December 2000, Journal of Financial Economics (JFE), Vol. 3, No. 4, 1976, p.3.

¹²Não serão abordadas as sociedades de capital fechado, pois não estão listadas em bolsa, fugindo do escopo das pesquisas utilizadas para fundamentar o presente trabalho.

¹³"If the corporation should fail, partnership law commits each shareholder to meet the debts of the corporation up to the limits of his financial ability." DEMSETZ, Harold. Toward a Theory of Property Rights. The American Economic Review, v. 57, n. 2, Papers and Proceedings of the Seventy-ninth Annual Meeting of the American Economic Association, 1967, p. 358.

¹⁴Segundo Cooter e Ulen, "o conceito de propriedade é, portanto, o de um conjunto de direitos sobre recursos que o proprietário é livre para exercer e cujo exercício é protegido da interferência ou intromissão de outros. Assim, a propriedade cria uma zona de privacidade em que os proprietários podem exercer sua vontade sobre as coisas sem ter de responder a outros (...). Esses fatos são, às vezes, resumidos pela afirmação de que a propriedade dá aos donos liberdade sobre as coisas" COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. Porto Alegre. Brokman Companhia Editora. 5ª ed., 2010., p.92.

¹⁵DEMSETZ, Harold. op. cit., p. 358.

¹⁶COMPARATO, Fábio Konder. CALIXTO, Salomão. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 3ª Edição. Forense, Rio de Janeiro, 1983, p.153.

¹⁷REQUIÃO, Curso de Direito Comercial. São Paulo, Saraiva, 2006, p. 171-172.

¹⁸DEMSETZ, Harold. op. cit., p. 356.

¹⁹Pedersen e Thomsen classificam as estruturas de propriedade como (i) Dispersa: o maior acionista detém menos de 20% do controle, (ii) Dominante: o maior acionista detém entre 20% e 50% do controle; e (iii) Majoritária: o maior acionista detém mais de 50% do controle. PEDERSEN, T.; THOMSEN, S. European patterns of corporate ownership: a twelve-country study. *Journal of International Business Studies*, v. 28, n. 4, 1997. p.765-766.

²⁰Em relação ao controle acionário, dispõe a Lei 6.404 de 1976, a “Lei das Sociedades por Ações”, em seu artigo 116, definindo como acionista controlador o titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia.

²¹Na prática, a doutrina reconhece quatro modalidades de controle acionário (i) majoritário, que ocorre quando um acionista detém a maioria das ações com direito de voto; (ii) compartilhado, que é exercido por vários acionistas em conjunto, geralmente estabelecido mediante acordo de acionistas que os obriga a votar em bloco; (iii) minoritário, que ocorre quando há pulverização das ações da companhia e um acionista com menos da metade do capital votante exerce o controle, seja pela falta de organização dos demais ou pela passividade do acionista majoritário em relação ao voto; e (iv) gerencial, a pulverização da estrutura se dá em grau tão elevado que há o total descolamento de propriedade e controle da sociedade, sendo este último exercido pela administração. Algumas teorias modernas entendem que o controle pode até mesmo ser realizado a partir de núcleo não acionista, vejamos: “O controle, em regra, é exercido por aquele que dispõe da participação no capital necessária para impor sua vontade aos demais. No entanto, as teorias econômicas da empresa, notadamente a dos *connected contracts*, deixam transparecer que, hoje, a empresa envolve uma série de outros sujeitos vitais à atividade (fornecedores, consumidores, trabalhadores), de modo que o

controle pode não estar necessariamente centrado na figura do acionista. Isto porque o poder de controle é instável e dinâmico, como a própria economia". HAJ MUSSI, Luiz Daniel Rodrigues, *Análise Econômica do Direito e o Poder de Controle Externo nas Sociedades Anônima*, IN: RIBEIRO, Marcia Carla Pereira e KLEIN, Vinicius (organizadores) *Reflexões Acerca do Direito Empresarial e a Análise Econômica do Direito*, 1ª ed., GEDAI-UFPR, Curitiba, 2014, p. 170.

²²Note que também é possível haver uma separação entre controle e propriedade no caso de controle concentrado quando há existência de classes de ação com direitos de voto diversos ou participação piramidal em grupos de sociedade. Ambos os mecanismos são adotados no Brasil, segundo Munhoz. O autor relembra que antes da Lei 10.303/2001 era possível que até 2/3 do capital de uma corporação fosse composto por ações preferenciais, ou seja, sem direito a voto. MUNHOZ, Eduardo Secchi. *Desafios do Direito Societário Brasileiro na Disciplina da Companhia Aberta: Avaliação dos Sistemas de Controle Diluído e Concentrado*. IN: CASTRO, Rodrigo. *Direito Societário, Desafios Atuais*. Editora Quartier Latin do Brasil, São Paulo 2009. P 138-139.

²³OKIMURA, Rodrigo Takashi. *Estrutura de Propriedade, Governança Corporativa, Valor e Desempenho das Empresas no Brasil*. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003, p.9.

²⁴BERLE, Adolf, MEANS, Gardiner. *op. cit.*, p. 6.

²⁵MUNHOZ, Eduardo Secchi. *op. cit.* P.124.

²⁶MARTES, Camila Ribeiro. *Sobre o Controle Minoritário nas Companhias Listadas no Novo Mercado*. Dissertação de Mestrado na Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. p.26.

²⁷LA PORTA, R., López-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). *op. cit.*, p.1116.

²⁸YOUNG, M. N., Peng, M. W., Ahlstrom, D., Bruton, G. D., & Jiang, Y. (2008). Corporate Governance in Emerging Economies: A Review of the Principal-Principal Perspective. *Journal of Management Studies*, 45(1), p.209.

²⁹BOZEC, Y., & BOZEC, R. (2007). Ownership concentration and corporate governance practices: Substitution or expropriation effects? *Canadian journal of administrative sciences*, 24(3), p.193.

³⁰Young, M. N., Peng, M. W., Ahlstrom, D., Bruton, G. D., & Jiang, Y. op. cit., p.196.

³¹Segundo Bozec & Bozec “a separação dos direitos de voto e fluxo de caixa é mais provável de ser encontrada em empresas controladas por um acionista dominante detentor de mais de 25% dos direitos de voto. Quando os direitos de voto são superiores aos direitos de fluxo de caixa, o risco de expropriação pode ser exacerbado. Nessa situação, a estratégia do acionista dominante pode consistir em manter controles internos fracos para facilitar a expropriação.” Bozec, Y., & Bozec, R. op. cit., p.192.

³²Young, M. N., Peng, M. W., Ahlstrom, D., Bruton, G. D., & Jiang, Y. op. cit., p.201.

³³Nas palavras dos autores: “Such transfer pricing, asset stripping, and investor dilution, though often legal, have largely the same effect as theft”. LA PORTA, R., López-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics*, 58(1-2), p.4.

³⁴MUNHOZ, Eduardo Secchi. op. cit., p. 125.

³⁵Ibidem, p. 129.

³⁶MARTES, Camila Ribeiro. op. cit., p.22.

³⁷Segundo Ulen e Cooter “A comunicação entre duas partes geralmente é barata, especialmente quando elas estão perto uma da outra. Entretanto, muitas negociações envolvem três ou mais partes. A negociação se torna mais dispendiosa e difícil quando envolvem mais partes, especialmente se elas estão dispersas” COOTER, Robert; ULEN, Thomas. op. cit., p.106

³⁸OLIVEIRA, Flávia Jardim; CARVALHO, Gabriela Cerqueira. O Controle Gerencial e a Responsabilização do Administrador em Caso de Conflito de Interesses. RedGV, ano 02, v. 01, n. 03, julho de 2001. São Paulo. p. 45.

³⁹DEMSETZ, op. cit., p. 356.

⁴⁰Michael C. Jensen, op. cit., p.5.

⁴¹Michael C. Jensen. op. cit., p.6

⁴²MUNHOZ, Eduardo Secchi op. cit., p.125

⁴³LA PORTA, R., López-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). op. cit., p.1151.

⁴⁴COMPARATI, Fábio Konder. CALIXTO, Salomão. op. cit., p.110.

⁴⁵LA PORTA, Rafael, LOPEZ-DE-SILANES, Florencio e SHLEIFER, Andrei. (1999). op. cit., p.17.

⁴⁶La Porta, R., López-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). op. cit., p.1146.

⁴⁷PEIXOTO, Maciel Fernanda. op. cit., p. 48-59.

⁴⁸A já citada 17ª edição da publicação “A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais”, realizada pelo ACI Institute e Board Leadership Center. Disponível em

<https://kpmg.com/br/pt/home/insights/2022/12/governanca-empresas-abertas-brasileiras-esta-fortalecida.html> Acesso em 10.07.2023

⁴⁹A pesquisa não indica o percentual dos três maiores acionistas nas companhias onde se indica a estrutura de capital pulverizado.

⁵⁰Os segmentos de mercado são estruturados com base em critérios de governança corporativa, básico cumpre apenas exigências legais, N1 tem menor nível de exigência, o N2 tendo o nível intermediário de exigência e o Novo Mercado tendo o maior nível de exigência do Regulamento.

⁵¹DANI, Rodrik; ARVIND, Subramanian. The Primacy of Institutions: And What this does and does not Mean. Finance & Development, 2003. p.1.

⁵²MAHONEY, Paul G. The common law and economic growth: Hayek might be right. The Journal of Legal Studies, v. 30, n. 2, 2001, p. 511.

⁵³À exceção da Alemanha e países escandinavos, países de civil law com altos padrões de proteção aos investidores.

⁵⁴LA PORTA, Rafael La et al. Law and finance (1998), op. cit., p.1155.

⁵⁵BEBCHUK, L. A. & Roe, M. J. (1999). A theory of path dependence in corporate ownership and governance. Stanford Law Review, 52(1), p.139.

⁵⁶Bebchuk, L. A. & Roe, M. J. (1999). op.cit., p.139-153.

⁵⁷Ibidem, p.169.

⁵⁸ACEMOGLU, Daron. Root causes: a historical approach to assessing the role of institutions in economic development. Finance & Development, v. 40, n. 2, 2003. P.43.

⁵⁹A transformação da estrutura de controle dominante em um determinado país não se faz apenas por meio da modificação de regras

societárias (...) Há uma série de outros fatores, de ordem econômica, social e política que tornam a estrutura de controle presente em um dado momento histórico altamente resistente a mudanças (...) Diante desse quadro, a tarefa do estudioso do direito societário, antes de buscar a transformação do sistema, deve ser a de tornar a lei societária aplicável a estrutura atual o mais eficiente possível". Ibidem, p.153.

⁶⁰MUNHOS, Eduardo Secchi. op. cit., p.130.

⁶¹MARTES, Camila Ribeiro. op. cit., p.28.

⁶²MUNHOZ, Secchi Eduardo. op. cit., p.130.

⁶³Ibidem, p.131.

⁶⁴MUNHOZ, op. cit., p.138.

Bibliografia:

ACI Institute e Board Leadership Center, 17ª edição da publicação de A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais. Disponível em: <https://kpmg.com/br/pt/home/insights/2022/12/governanca-empresas-abertas-brasileiras-esta-fortalecida.html>. Acesso em 10.07.2023.

ACEMOGLU, Daron. Root causes: a historial approach to assessiing the role of institutions in economic development. Finance & Development, v. 40, n. 2, p. 27-43, 2003. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Root-Causes-A-historical-approach-to-assessing-the-Acemoglu/0d8f312ebba95f98ef07cd43193b5a17e9f5e23e>. Acesso em 15.07.2023.

BEBCHUK, L. A. & Roe, M. J. (1999). A theory of path dependence in corporate ownership and governance. Stanford Law Review, 52(1), 127-170. Disponível em:

<http://www.law.harvard.edu/faculty/bebchuk/pdfs/1999.Bebchuk-Roe.Path.Dependence.pdf>. Acesso em 02.07.2023

BERLE, Adolf, MEANS, Gardiner, The modern corporation and private property. New York, Harcourt, Brace & World, 1968.

BOZEC, Y., & Bozec, R. (2007). Ownership concentration and corporate governance practices: Substitution or expropriation effects? Canadian journal of administrative sciences, 24(3), 193. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/229915544_Ownership_Concentration_and_Corporate_Governance_Practices_Substitution_or_Expropriation_Effects Acesso em 19.07.2023.

CASTELAR, Armando. O Desempenho Macroeconômico no Brasil nos Anos 90. IN: MOREIRA, Maurício Mesquita (Org). A economia brasileira nos anos 90. 1. ed. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1999. **PGS**. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2972/1/1999>. Acesso em 07.04.2023.

COMPARATO, Fábio Konder; CALIXTO, Salomão. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 3ª Edição. Forense, Rio de Janeiro, 1983.

COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. Porto Alegre. Brokman Companhia Editora. 5ª ed., 2010.

DANI, Rodrik; ARVIND, Subramanian. The Primacy of Institutions: And What this does and does not Mean. Finance & Development, 2003. Disponível em: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2003/06/pdf/rodrik.pdf>. Acesso em 30.06.2023

DEMSETZ, Harold. Toward a Theory of Property Rights. The American Economic Review, v. 57, n. 2, Papers and Proceedings of the Seventy-ninth Annual Meeting of the American Economic Association. 1967. Disponível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4125701/mod_resource/content/1/demsetz.pdf Acesso em 30.06.2023

HAI MUSSI, Luiz Daniel Rodrigues, Análise Econômica do Direito e o Poder de Controle Externo nas Sociedades Anônima, IN: RIBEIRO, Marcia Carla Pereira e KLEIN, Vinicius (organizadores) Reflexões Acerca do Direito Empresarial e a Análise Econômica do Direito, 1ª ed., GEDAI-UFPR, Curitiba, 2014.

LA PORTA, Rafael La et al. Law and finance. Journal of political economy, v. 106, n. 6, 1113-1155, 1998. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/10.1086/250042?seq=1#metadata_info_tab_contents. Acesso em 25.06.2023

LA PORTA, Rafael; LOPES-DE-SILANES, Florêncio; SCHLEIFER, Andrei. Corporate Ownership the World. Harvard University, Aug. 1999. Paper n 1840. Disponível em: <https://scholar.harvard.edu/shleifer/publications/corporate-ownership-around-world>. Acesso em 30.06.2023.

LA PORTA, R., López-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58(1-2). Disponível em: https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/ip_corpgov.pdf. Acesso em 30.06.2023.

MAHONEY, Paul G. The common law and economic growth: Hayek might be right. The Journal of Legal Studies, v. 30, n. 2, p. 503-525, 2001. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/10.1086/322053?Seq=1#metadata_info_tab_contents. Acesso em 30.06.2023

MARTES, Camila Ribeiro. Sobre o Controle Minoritário nas Companhias Listadas no Novo Mercado. Dissertação de Mestrado na Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em:

<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-08122014-155609/pt-br.php>. Acesso em 30.06.2023.

JENSEN, Michael C., A Theory of the Firm: Governance, Residual Claims and Organizational Forms, Harvard University Press, December 2000, Journal of Financial Economics (JFE), Vol. 3, No. 4, 1976. Disponível em: <https://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf>. Acesso em 29.06.2023

MUNHOZ, Eduardo Secchi. Desafios do Direito Societário Brasileiro na Disciplina da Companhia Aberta: Avaliação dos Sistemas de Controle Diluído e Concentrado. IN: CASTRO, Rodrigo. Direito Societário, Desafios Atuais. Editora Quartier Latin do Brasil, São Paulo 2009.

OKIMURA, Rodrigo Takashi. Estrutura de Propriedade, Governança Corporativa, Valor e Desempenho das Empresas no Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11122003-162833/pt-br.php>. Acesso em 20.06.23

OLIVEIRA, Flávia Jardim; **CARVALHO**, Gabriela Cerqueira. O Controle Gerencial e a Responsabilização do Administrador em Caso de Conflito de Interesses. RedGV, ano 02, v. 01, n. 03, julho de 2001. São Paulo. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdiscentegv/article/view/19617> Acesso em 19.06.23

PEDERSEN, T.; **THOMSEN**, S. European patterns of corporate ownership: a twelve-country study. Journal of International Business Studies, v. 28, n. 4, 1997. p.765-766. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/155493>. Acesso em 15.06.2023

PEIXOTO, Maciel Fernanda. Separação entre propriedade e controle e sua relação com desempenho e valor de empresas brasileiras: onde estamos? Revista de Contabilidade e Organizações, vol. 7, núm. 18, 48-59, 2013,

Universidade de São Paulo. Disponível em:

<https://www.revistas.usp.br/rco/article/view/55613>. Acesso em 15.06.2023

REQUIÃO, Rubens Edmundo. Curso de Direito Comercial. São Paulo, Saraiva, 2006.

YOUNG, M. N., Peng, M. W., Ahlstrom, D., Bruton, G. D., & Jiang, Y. (2008). Corporate Governance in Emerging Economies: A Review of the Principal-Principal Perspective. *Journal of Management Studies*, 45(1).

¹Bacharel em Direito pela UFRJ, pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC Rio e mestranda em Direito da Regulação na FGV Rio.
Advogada. leticiaawkk@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!